

YANGI DAVRDA JAMIYATNI MODERNIZATSIYALASH JARAYONIDA ITALYAN TILINING LEKSIK O‘ZGARISHLARI

Najmidinova Nafisa Ulja qizi

SamDCHTI Ispan va italyan filologiyasi
kafedrasi o‘qituvchisi,
+998902243898
murodova.nafisa@gmail.com

Annotatsiya: Italyan tili tarixi Yangi davrda Yevropada yuz bergan ijtimoiy, madaniy va ilmiy o‘zgarishlar bilan chambarchas bog‘liq. Ayniqsa, jadal leksik o‘zgarishlar XIX asr oxiri – XX asr boshlarida – ya’ni urbanizatsiya, sanoatlashtirish va jamiyatni demokratlashtirish jarayonlari lug‘at tarkibining faol yangilanishiga turtki bo‘lgan davrda kuzatildi. Maqolada ijtimoiy hayotning yangi voqeliklari tilda qanday aks etishi, shuningdek, ushbu bosqichda leksikani boyishida qaysi manbalar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lishi ko‘rib chiqilgan. Bundan tashqari, modernizatsiya sharoitida italyan tili leksik rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari tahlil qilingan bo‘lib, bunda o‘zlashma so‘zlar, neologizmlar va nutqning uslubiy tuzilishidagi o‘zgarishlarga e’tibor qaratildi.

Kalit so‘zlar: leksik o‘zgarishlar, yangi davr, italyan tili, lug‘at, til, modernizatsiya, o‘zlashma so‘zlar, neologizmlar, uslub, nutq

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА В НОВУЮ ЭПОХУ

Нажмидинова Нафиса Улжан кизи

Преподаватель кафедры испанской и итальянской филологии
СамГИИЯ
+998902243898
murodova.nafisa@gmail.com

Аннотация: История итальянского языка тесно связана с социальными, культурными и научными изменениями, произошедшими в Европе в Новое время. Особенно интенсивные лексические изменения наблюдались в конце XIX - начале XX веков - то есть в период, когда процессы урбанизации, индустриализации и демократизации общества стимулировали активное обновление словарного состава. В статье рассматривается, как новые реалии общественной жизни отражаются в языке, а также какие источники имеют решающее значение для обогащения лексики на данном этапе. Кроме того, проанализированы основные направления лексического развития итальянского языка в условиях модернизации, с акцентом на заимствованные слова, неологизмы и изменения в стилистической структуре речи.

Ключевые слова: лексические изменения, новое время, итальянский язык, словарь, язык, модернизация, заимствованные слова, неологизмы, стиль, речь

LEXICAL CHANGES IN THE ITALIAN LANGUAGE DURING THE MODERNIZATION OF SOCIETY IN THE NEW ERA

Najmidinova Nafisa Ulja qizi

Lecturer, Department of Spanish and Italian Philology, SamSIFL
+998902243898
murodova.nafisa@gmail.com

Abstract: The history of the Italian language is closely related to the social, cultural, and scientific changes that occurred in Europe during the new period. Particularly intensive lexical changes were observed at the end of the XIX - beginning of the XX centuries - that is, during the period when the processes of urbanization, industrialization, and democratization of society stimulated active renewal of vocabulary. The article discusses how new realities of social life are reflected in language, as well as what sources are essential for enriching vocabulary at this stage. In addition, the main directions of the lexical development of the Italian language in the context of modernization were analyzed, with an emphasis on borrowed words, neologisms, and changes in the stylistic structure of speech.

Key words: lexical changes, new era, Italian language, vocabulary, language, modernization, borrowed words, neologisms, style, speech

Lisoniy o‘zgarishlarning ijtimoiy omillari. Italyan tilining an’anaviy adabiy me’yor doirasidan tashqariga chiqishi uning yangilanishining muhim sharti bo‘ldi. Ta’limning ommalashuvi, bosma matbuotning o‘sishi, teatr, sport va ommaviy madaniyatning rivojlanishi aholining keng qatlamlarini til makoniga jalb qilishga olib keldi. Shahar muhiti til yangilashining asosiy manbaiga aylandi. Aynan unda bo‘sh vaqt, kasbiy faoliyat va ijtimoiy ta’sirning yangi shakllarini aks ettiruvchi shahar leksikasi shakllanadi. Italyan tili kitobiy an’ana doirasidan tashqariga chiqdi va kundalik muloqotda faol qo‘llanildi, bu esa uning demokratlashuvi va uslubiy xilma-xilligini ta’minladi. Bu davrning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri boshqa yevropa tillaridan leksikaning shiddat bilan o‘zlashtirilishidir. Ayniqsa, fransuz va ingliz tillarining ta’siri sezilarli bo‘lib, bu ularning madaniy va texnologik nufuzi bilan bog‘liq.

Fransuz tili orqali italyan tiliga moda, ovqatlanish, teatr va ijtimoiy hayotga oid so‘zlar kirib keldi. Ushbu o‘zlashma so‘zlar ko‘pincha nafislik tusini saqlab qoladi va yangi xatti-harakatlar hamda ijtimoiy odatlarni ifodalash uchun ishlatildi. Misol uchun:

première → *it. prima* — spektaklning birinchi namoyishi/ko‘rinishi;

souffleur → *it. suggeritore* — suflyor (kalka va moslashtirish);

tournee → *it. tournée / tournée teatrale* — gastrol safari;

menu → *menù* — taomlar ro‘yxati (grafika bilan aks etishi);

ragout → *ragù* — go’shtli ovqat/qayla[4; 210-225].

Inglizcha o‘zlashma so‘zlar, aksincha, ko‘proq texnik taraqqiyot, sport va sanoat madaniyati bilan bog‘liq bo‘ldi. Sport turlari, transport vositalari, mehnat va dam olishni tashkil etishni ifodalovchi atamalar Italiyaning umumiyevropa modernizatsiya jarayonlariga qo‘shilganini ko‘rsatdi. Lug‘aviy yangilanishda *sport terminologiyasi* alohida o‘rin tutadi. Yangi sport turlari va shakllarining paydo bo‘lishi bilan ixtisoslashgan atamalarining kirib kelishiga sabab bo‘ldi. Bunday atamalar tor kasbiy soha doirasidan chiqib, umumtil lug‘atining bir qismiga aylandi. Sport sohasiga tegishli lug‘at yuqori darajada baynalmilallashuvi bilan ajralib turadi va u tilning jamiyat turmush tarzidagi o‘zgarishlarni aks ettirishiga misol bo‘la oladi, masalan:

tennis → *tennis* — tennis (sport turi);

club → *club* — sport birlashmasi;

engine → *motore* — dvigatel/motor (atama texnik lug‘atga faol kirdi);

management → *management* — ishlab chiqarishni boshqarish (XX asr boshlarida keng tarqaldi)[2;145-180].

Bunday holat teatr, estrada, sahna namoyishlari yo‘nalishida ham uchraydi.

Fan va falsafaning rivojlanishi ham tilga katta ta’sir ko‘rsatdi. Natijada italyan tili leksikasiga biologiya, tibbiyot, psixologiya va sotsiologiya bilan bog‘liq atamalar kirib keldi. Bu atamalarining aksariyati yunon-lotin tillariga borib taqaladi, ammo ularning faol qo‘llanilishi yangi ilmiy tushunchalarning tarqalishi bilan bog‘liq. Bunday so‘zlarga quyidagilarni keltirish mumkin:

positivismo — falsafiy oqim (Kont, Spenser);

evoluzionismo — evolyutsiya nazariyasi (Darvin);

scientifico / scientificità — ilmiy, ilmiylik (mavhum atama)[3; 908];

Ilm-fan tili asta-sekin ilmiy muhit doirasidan chiqib, jurnalistika, siyosiy nutq va badiiy adabiyotga kirib boradi. Bu tildagi mavhum va tahliliy fikrlash uslubini shakllantirishga yordam beradi. Ular *siyosiy lug‘atga* ham sezilarli o‘zgarishlar ko‘rsatdi. Parlament muassasalari, mafkuraviy oqimlar va ijtimoiy harakatlarning rivojlanishi hokimiyat shakllari, boshqaruv turlari va ijtimoiy ziddiyatlarni tavsiflovchi yangi atamalarning paydo bo‘lishiga olib keldi. Siyosiy til ijtimoiy muloqot va g‘oyalar kurashi vositasiga aylanib, bu soha leksikasi yuqori dinamikligi va o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ko‘plab atamalar ijtimoiy hayotning o‘zgaruvchanligini aks ettirib, faol lug‘atga tez kirdi, ammo qanchalik tez kirmasin, shunchalik tez iste‘moldan chiqib ketish ehtimolini rad etmaydi. Umuman aytganda, til turli kommunikativ vazifalarni ifodalash uchun tobora moslashuvchan bo‘lib bordi. Bu esa til tizimining yetukligidan, ijtimoiy o‘zgarishlarga munosib javob bera olishidan dalolat berdi.

Taqdim etilgan maqolada aks etgan leksik jarayonlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, modernizatsiya davrida italyan tili ochiq va dinamik tizim sifatida rivojlandi. O‘zlashma so‘zlar, neologizmlar, qo‘llanish doirasining kengayishi uning yangilanishi va funksional boyishiga xizmat qildi. Til o‘zgarishlari jamiyatning tarixiy va madaniy o‘zgarishlarining bevosita aksidir. Italyan tili an‘ana bilan bog‘liqlikni saqlab qolgan holda, ayni paytda yangi voqeliklarga moslashish qobiliyatini namoyon etdi, bu esa uning milliy va umumiyevropa muloqot vositasi sifatidagi ahamiyatini tasdiqladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. De Mauro, T. *Storia linguistica dell’Italia unita*. Roma-Bari: Laterza, 1963.
2. DIZIONARIO DI FILOSOFIA - Gli autori, le correnti, i concetti, le opere, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2013.
3. Gianfranco L. “L’avventurosa storia della lingua italiana”, ART Servizi Editoriali s.r.l. – Bologna, 2000.
4. Marazzini, C. *La lingua italiana. Profilo storico*. Bologna: Il Mulino, 2002.